

KO'KRAK QAFASI AYLANASI UZULINGI ORQALI JISMONIY RIVOJLANISH KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH

Yusupjonova Gulbodombegim Akmaljon qizi
Xolmirzaeva Madinaxon Akramjonovna
Asqarova Maxfiratxon Maxammadjonova
Andijon davlat universiteti

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotimizda maktab o'quvchilarining ko'krak qafasi aylanasi uzulingi orqali jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlarini qiymatlari tahlil qilingan. Kuzatuvlarda Andijon viloyatida joylashgan 17 va 5–maktablarning kichik maktab yoshidagi (7–10 yosh) o'quvchilarining ko'krak qafasi aylanasi uzulingi ko'rsatkichining qiymatlari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Аннотация: В данном исследовании мы проанализировали значения показателей физического развития школьников по длине окружности грудной клетки. В наблюдениях представлены данные о значениях индекса окружности груди учащихся 17- и 5- средней школы младшего школьного возраста (7-10 лет), расположенных в Андижанской области.

Abstract: In this study, we analyzed the values of indicators of physical development of schoolchildren according to the length of the chest circumference. The observations present data on the chest circumference index values of students of 17 and 5 schools of primary school age (7-10 years old), located in the Andijan region.

Kalit so'zlar: jismoniy rivojlanish, ko'krak qafasi uzunligi, tinch xolat, chuqur nafas olgan xolat, chuqur nafas chiqargan xolat.

Kirish. Organizm ontogenezining biologik jihatdan muhim bosqichlaridan biri bu bolalik davri bo'lib, bu davrda organizmning morfo–funktsional tizimlarida ko'p sondagi o'zgarishlar amalga oshirilishi tadqiqotlarda isbotlangan. Shuningdek, yosh davrida maktabda tizimli tavsifdagi ta'lim jarayoni boshlanishi bilan bog'liq holatda, yangi tipdagi stress omilning ta'siri yuzaga kelishi qayd qilinadi. Ayniqsa, ko'pincha holatlarda zamonaviy taraqqiyot bosqichida o'rta ta'lim maktablarida ta'lim tizimiga joriy qilingan innovatsion texnologiyalar, darslar dasturlarining murakkab tarkibi bolalar organizmining funktsional imkoniyatlariga muvofiq kelmasligi qayd qilinadi. Shuningdek, tashqi ijtimoi va ekologik muhit sharoitlariga bog'liq holatda, turli xil omillar ta'lim jarayoni xamda o'quvchilarining morfo–funktsional holati o'rtasidagi nomuvofiqlik darajasi ortishi, o'z navbatida kompleks omillar ta'sirida bolalar organizmining me'yoriy o'sib–rivojlanishi va salomatlik holatiga sezilarli darajada havf yuzaga kelishi ehtimolligi darajasi ortishi qayd qilinadi. Jumladan, bolalar organizmining jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlari turli xil omillar ta'siri sharoitida

adaptatsion imkoniyatlarning muvafaqqiyatli tarzda amalga oshirishining ishonarli darajadagi markeri sifatida ahamiyatga ega hisoblanadi [9].

Morfometrik ko'rsatkichlar asosida jismoniy rivojlanish darajasini baholash organizmning tashqi muhit sharoitida moslashish holatini tahlil qilish imkonini beradi [10;5]. O'z navbatida, bolalarning jismoniy rivojlanishi ularning va umumiy holatda tahlil qilinayotgan aholi populyatsiyasining salomatlik holatini baholashning asosiy ko'rsatkichi hisoblanadi [3;4;5].

Jismoniy rivojlanishni monitoring qilish ma'lum bir sharoitda va aniq tavsifdagi turmush tarzi asosida hayot kechiruvchi bolalar organizmining rivojlanish darajasini aniqlash va shuningdek, me'yoriy darajadan chetga og'ishlarni o'z vaqtida qayd qilish va tegishli korrektsiyalarni amalga oshirish imkonini berishi nuqtai nazaridan ham dolzarb ahamiyatga ega hisoblanadi [1;5].

Tadqiqot materiallari va uslublari. Tadqiqotlar 2022–2024 yillar davomida Andijon viloyatining 17– sonli umumta'lim maktabi va 5–sonli umumta'lim maktablarida amalga oshirildi.

Tadqiqotlarda umumiy qabul qilingan antropometrik tadqiqot uslublaridan foydalanildi [6].

Ko'krak qafasi aylanasi o'lchash (sm) – standart uslub [5;8] yordamida amalga oshirildi, bunda sinovdan o'tkaziluvchi o'quvchida ushbu ko'rsatkich qiymati santimetrli o'lchov tasmasi (GOST R 50444–92) yordamida tinch holatda, maksimal nafas olish va maksimal nafas chiqarish holatida o'lchandi (o'lchash aniqlik darajasi $\pm 0,5$ sm ga teng).

Olingan natijalar va ularning tahlili. Olingan natijalar quyidagi ko'p mualliflar tomonidan e'tirof etilgan uslublar yordamida matematik–statistik qayta ishlandi.

Natijalar p marta takroriylikda amalga oshirilgan tajribalar natijalarining $M \pm t$ shaklida keltirilgan bo'lib, M – o'rtacha arifmetik qiymat va t – standart xatolik qiymatini ifodalaydi.

Shuningdek, tajriba natijalari guruhlar o'rtasidagi qiymatlarning statistik ishonchlilik darajasi Student t –mezoni asosida hisoblandi va $r < 0,05$, $r < 0,01$ qiymatlarda statistik ishonchli deb baholandi. Ikkita yosh guruhi qiymatlari o'rtasidagi farqlanish ishonchlilik darajasi Student mezon bo'yicha, quyidagi formula

yordamida hisoblandi:

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{m_1^2 + m_2^2}}$$

Bolalar va o'smirlarning jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlaridan biri hisoblangan ko'krak qafasi aylanasi o'lchamlari kompleksi organizmning struktura–funktional xususiyatlari va o'z navbatida, salomatlik holatini tavsiflashda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi [6].

Kuzatuvlar olib borilgan umumta'lim maktablarida o'quvchilarining ko'krak qafasi aylanasi uzunligi (sm) tinch holatda, maksimal nafas olish va maksimal nafas chiqarishgan xolatlarda o'rganildi(1–jadval).

Andijon viloyatining 17–sonli umumta'lim o'quvchilarining ko'krak qafasi aylanasi uzunligi ko'rsatkichlari qiymatlari ($M \pm m$)

Antropo– metrik ko'rsatkichlar	17–sonli umumta'lim qiz bolalar ($n=65$)			
	7 yosh ($n=16$)	8 yosh ($n=12$)	9 yosh ($n=19$)	10 yosh ($n=18$)
Ko'krak qafasi aylanasi (sm): tinch holatda; maksimal nafas olingan holatda; maksimal nafas chiqarilgan holatda	54,5±0,4	55,9±0,4	60,7±0,6*	67,7±0,5
	55,7±0,4	59,5±0,3	63,3±0,4*	70,5±0,7**
	51,6±0,5	52,7±0,3	58,5±0,4*	64,5±0,5*
Antropo– metrik ko'rsatkichlar	5–sonli umumta'lim qiz bolalar ($n=65$)			
	7 yosh ($n=16$)	8 yosh ($n=12$)	9 yosh ($n=19$)	10 yosh ($n=18$)
Ko'krak qafasi aylanasi (sm): tinch holatda; maksimal nafas olingan holatda; maksimal nafas chiqarilgan holatda	62,4±0,6	68,5±0,5	71,8±0,6*	86±0,7
	63,7±0,6	76,4±0,4	80,3±0,6*	86,2±0,5*
	61±0,4	70,3±0,5	76,7±0,6*	80,4±0,5*

Izoh: 7-10 yosh oralig'idagi qiymatlar o'rtasidagi farqlanishning statistik ishonchlilik darajasini ifodalaydi (* – $r < 0,05$; ** – $r < 0,01$).

Kuzatuvlar olib borilgan maktablarida o'quvchilarining tinch holatda, maksimal nafas olingan holatda va maksimal nafas chiqarilgan holatda ko'krak qafasi aylanasi ko'rsatkichining qiymatlari (sm) o'quvchilarda (qiz bolalar) 7–10 yosh oralig'ida ortib borishi aniqlandi. Ushbu qonuniyat tavsifidagi holat tadqiqotlar amalga oshirilgan har ikkala maktab o'quvchilarida qayd qilindi.

Ko'krak qafasi aylanasi uzunligi maktablar kesimida o'rganilganda 5–umumta'lim maktab o'quvchi qizlarining (7–10 yosh) ko'krak qafasi aylanasi uzunligi tinch holatda, maksimal nafas olingan holatda va maksimal nafas chiqarilgan holatda xam 17– umumta'lim maktab o'quvchi qizlarining ko'krak qafasi aylanasi uzunligi nisbatan katta ekanligi aniqlandi.

Shunday qilib adabiyotlardan, bolalar va o'smirlar salomatligi holatini nazorat qilishda jismoniy rivojlanish darajasini umumiy va yakka tartibda baholash uslubi muhim ahamiyatga ega bo'lib, antropo/morfologik ko'rsatkichlarni o'lchash nisbatan

oson va yetarlicha darajada ishonchli ma'lumotlar olish imkonini berishi ta'kidlanadi [7].

Xulosa: Shunday qilib, olingan tajriba ma'lumotlari asosida xulosa qilish mumkinki, kuzatuvlar amalga oshirilgan 17 va 5–maktablarida o'quvchi qizlarda 7-10 yosh oraligida uchala xolatda xam (sm) ko'rsatkichi qiymati ortishi aniqlandi. Maktablar kesimida o'quvchi qizlarda ko'krak qafasi aylanasi uzunligi 5-maktab o'quvchilarida 17-maktab o'quvchilariga nisbatan katta ekanligi aniqlandi. O'z navbatida, ushbu kuzatuv natijalari o'quvchilarida (7–10 yosh) antropometrik ko'rsatkichlar standart me'yorlarini tuzib chiqishda, turli xil tavsifdagi tibbiy pedagogik korrektsiya, maktab jixozlarini yaratishda, kiyimlarning razmerlarini olishda va profilaktika chora–tadbirlari kompleksini ishlab chiqishda o'quvchilarning yashash muxiti, geografik joylashuvi, o'sish va rivojlanish qonuniyatlariga bog'liq omillarning ta'sirini hisobga olish muhim ahamiyat kasb etishini ko'rsatadi.

Adabiyotlar:

1. Антонова А.А., Ченцова С.Н., Сердюков В.Г. Сравнительная характеристика физического развития детей // Астраханск. мед. журнал. – 2012. – №4. – С.26–29.
2. Борисов Е.Ю., Мануйленко Ю.И. Методы оценки показателей физического развития учащихся общеобразовательных школ с использованием стандартов // Вестник КРСУ. – 2013. – Т.13. – №9. –С.107.
3. Ефимова Н.В., Мыльникова И.В., Иванов А.Г. Оценка физической подготовленности учащихся Иркутской области (по данным мониторинга) // Фундаментальные исследования. – 2015. – №7 (Часть 4). – С.675–678.
4. Изаак С.И., Панасюк Т.В., Тамбовцева Р.В. Физическое развитие и биоэнергетика мышечной деятельности школьников // Монография. – Москва. – Изд–во «ОРАГС», 2005. – С.14–76
5. Кирилова И.А. Оценка физического развития как популяционной характеристики детского населения Иркутской области // Автореферат дисс. ... к.б.н. (03.02.08– экология). – Иркутск, 2017. – С.5–20.
6. Мануйленко Ю.И., Грехова Ю.А. Стандарты физического развития школьников как основные критерии оценки их здоровья // Вестник КРСУ. – 2015. – Т.15. – №4. – С.76–79.
7. Русакова Н.В., Березин И.И., Кретова И.Г. Динамика антропометрических показателей детей и подростков г. Самары (1978–2008) // Вестн. Самар. гос. ун-та. – 2009. – №8 (74). – С.200–207.
8. Сафронов А.А., Арисланов И.Т. Динамика физического развития и физической подготовленности учащихся 5–6 классов // Молодой ученый. – 2013. – №7. – С.455–458.

9. Чуб И.С. Динамика показателей сердечного ритма в процессе когнитивной деятельности у детей разных соматотипов // Автореферат дисс. ... к.б.н. (03.03.01– физиология). – Архангельск, 2013. – С.3–20.

10. Шилова О.Ю. Современные тенденции физического развития в юношеском периоде онтогенеза (Обзор) // Экология человека. – 2011. – №4. – С.29–36.